

**Ш.БАЛЛИ И В.В.ВИНОГРАДОВ И ИХ УЧЕНИЕ О
ФРАЗЕОЛОГИИ ФРАНЦУЗКОГО ЯЗЫКА**

Абраева Шахноза Эсоновна

преподаватель

кафедры Педагогики, психологии и языков

Ташкентской медицинской академии

Абстракт. В данной статье основное внимание уделяется французской фразеологии и ее семантическим особенностям. Освещены мнения ученых о фразеологизмах.

Ключевые слова: фразеология, семантика, теория, термин, язык, КОМПОНЕНТ.

Фразеология как отрасль науки о языке в последние годы получила широкое развитие в отечественном языкознании. Проблема фразеологии, ее использование в стилистических целях привлекают внимание многих исследователей. В этой области имеется много публикации по общим и частным вопросам фразеологии, тем не менее, основные проблемы фразеологических единиц (ФЕ) до сих пор дискутируются.

Как известно, еще швейцарский лингвист Ш.Балли заложил основы фразеологии, его продолжателями являются советские языковеды В.В.Виноградов, Б.А.Ларин, С.И.Ожегов и др. Многие теоретические проблемы фразеологии отражены в трудах Н.Н.Амосовой, В.П.Архангельского, Ю.Ю.Авалиани, А.М.Бабкина, С.Г.Гаврина, В.П.Жукова, А.В.Кунина, А.И.Молоткова, Л.И.Ройзензона, Н.М.Шанского и многих других языковедов. Теоретические и практические вопросы французской фразеологии рассмотрены в работах В.Г.Гака, З.Н.Левита, Р.Л.Ляндю, А.Г.Назаряна, Я.И.Рецкера и др.

Следует отметить, однако, что в работах по фразеологии французского языка основное внимание уделено преимущественно лексико-семантическим

и грамматическим особенностям фразеологизмов и потому, как нам представляется, возникает необходимость рассмотрения семантико-стилистических особенностей ФЕ французского языка. Как справедливо отмечает В.В.Виноградов, вопросы изучения семантико-стилистических структуры фразеологических словосочетаний приобретают особо важную роль в науке о литературном языке. Кроме того, изучение фразеологических оборотов ценно, прежде всего, тем, что они с удивительной меткостью выражают сущность довольно сложных явлений.

Язык художественных произведений входит в систему стилей литературного языка как одна из важнейших его составных частей. Отражая разносторонне общественную жизнь, писатели привлекают в своих произведениях разнообразные речевые, художественно-выразительные средства. Состав этих средств, а также способы и приемы их использования объясняются рядом существенных факторов: тематикой произведений, мировоззрением писателя, своеобразием творческого метода, излюбленными у автора жанрами художественной литературы, его эрудицией и чутьем языка.

Возникновение фразеологической науки обычно связывается с именем швейцарского лингвиста французского происхождения Ш.Балли (1865-1947). Ш.Балли впервые в истории языкознания теоретически осмыслил фразеологические явления, заложив тем самым основы современной фразеологии. Он научно обосновал необходимость специального изучения устойчивых сочетаний в языке, причем сам показал блестящий пример подобного изучения в своих работах, в которых и изложена его фразеологическая концепция. В этих работах Ш.Балли поднял вопросы, имеющие принципиальное значение для фразеологии.

Ш.Балли рассматривал фразеологические обороты как устойчивые сочетания с различной степенью спаянности компонентов. Он различал внешние и внутренние признаки этих оборотов, причем под первым понимал

их структурные особенности, а под вторым – семантические. Исследователь проводил четкое разграничение между формальными признаками фразеологизма и теми, «которые вытекают из соответствия между формой и мыслью, то есть из того, как мыслится данный оборот говорящим?». Существенными признаками фразеологизмов он считал исключительно семантические. Он недвусмысленно заявлял, что действительную ценность имеют только внутренние признаки, что эти признаки гораздо более ценны, чем внешние.

Таким образом, Ш.Балли видел сущность объекта фразеологии, прежде всего в его семантических особенностях. Он возможно слишком категоричен в своих выводах о признаках фразеологической единиц, но, несомненно, структурные признаки тоже важные и заслуживают изучения. Впоследствии Ш.Балли заменил фразеологизм одним словом – идентификатором. Слабость этого метода как критерий выделения объекта фразеологии понял и сам Балли что «Этот способ не вполне совершенен, ибо он дает возможности точно определить степень спаянности выражений».

Отход Ш. Балли от выдвинутого им же семантического критерия дифференциации ФЕ проявился и в классификации этих единиц. Он выделял две группы фразеологизмов – фразеологические серии и фразеологические единства, но они в семантическом отношении не равноценны. Точнее говоря, семантический признак характерен лишь для второй группы – фразеологических единств. Что касается фразеологических серий, то они представляют собой обычные, лексически устойчивые комплексы, компоненты которых отличаются ограниченной сочетаемостью,

Наконец, существенным недостатком методики исследования Ш.Балли является полное игнорирование историко-семантической природы ФЕ. Труды В.В.Виноградова существенно продвинули исследования теоретических основ фразеологии и ускорили развитие. Творчески развивая идеи Ш.Балли, он поднял на более высокую ступень изучение фразеологии.

Академик В.В.Виноградов видел сущность ФЕ в ее устойчивости, которую он рассматривал как результат лексико-семантических особенностей слов, составляющих данное словосочетание. Основанное на подобной концепции, его учение о фразеологической единице во многом определено дальнейшее развитие русской фразеологии и подготовило почву для ее выделения в самостоятельную лингвистическую дисциплину.

Виноградов выдвинул свою классификацию ФЕ:

- А) фразеологические сочетания
- Б) фразеологические единства
- В) фразеологические сращения

Классификация Виноградова более полная, чем классификация Ш.Балли. Однако характерный для классификации швейцарского лингвиста недостаток – отсутствие единого принципа ее построения – сохранился у В.В.Виноградова. Так, сопоставление, выделенных им трех групп показывает, что между фразеологическими сочетаниями, с одной стороны, существует качественное различие, обусловленное неодинаковым характером их структурным признаком – ограниченной сочетаемостью компонентов: фразеологизм двух подледных групп - степень мотивированности. Таким образом, критерием определения фразеологичности для В.В.Виноградова в одном случае служит структурный признак, в другом – семантический. Отсутствие же единого критерия выделения ФЕ само по себе исключает четкое определение ее сущности. При отсутствии единого принципа классификации основным признаком, объединяющим выделенные В.В.Виноградовым три группы фразеологизмов, явилось их структурная устойчивость (фиксированность лексического состава). Но подобная устойчивость, как отмечали многие ученые, не может быть отличительным признаком ФЕ и служить объективным критерием их разграничения и классификации, ибо она в той или иной степени присуща и обычным лексикологическим сочетаниям нефразеологического характера.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балли Ш. Французская стилистика. М.,1961,394 с. (Пер. с французского языка).
2. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. – В кн.: А.А.Шахматов. М.-Л. 1947, с.339-364.
3. Виноградов В.В. Язык художественного произведения. – Вопросы языкознания, 1954, № 5, с.3-26.
4. Esonovna, A. S. (2020). Linguistic features of Latin and Greek synonymous morphemes in the lexical system of the french language. *International scientific review*, (LXXII), 47-48.
5. Esonovna, A. S. (2023). Substitution of Latin and Greek Morphemes in Words in Medical Terminology. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 4(2), 32-34.
6. Ziyoda, A., Mukaddam, S., & Shakhnoza, A. (2019). Communicative peculiarities of impersonal sentences in English discourse. *Вопросы науки и образования*, (7 (53)), 82-84.
7. Esonovna, A. S. (2023). LOTIN VA YUNON TILLARINING TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDAGI O‘RNI.
8. Abrayeva, S. E., Esanov, U. J., Saydullayeva, M. A., & Shirinkulova, S. M. (2022). Linguistic Features of Latin and Greek Synonymous Morphemes in the Lexical System of the French Language (Based on Medical Texts).
9. Shahnoza, A. (2022). ФРАНЦУЗ ТИЛИ ТИББИЙ ТЕРМИНОЛОГИЯСИДА СТАТИСТИК-КОМБИНАТОР МЕТОДЛАРИНИНГ ИШЛАТИШИ.
10. Абраева, Ш. Э. (2023). ЛОТИН ВА ЮНОН МОРФЕМАЛАРИНИНГ ТИББИЁТ МАТНЛАРИДА ТАҚСИМЛАНИШИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. *Scientific Impulse*, 1(6), 1255-1258.
11. Abrayeva, S. (2022). DYU GARA ASARLARIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING FUNKSIONAL STILISTIK VAZIFALARI.

12. Esonovna, A. S. (2021). Application of latin and greek synonymic morphemes in medical terminology of the french language.
13. Esonovna, A. S. (2023). TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDA LOTIN VA YUNON TILLARINING AHAMIYATI.
14. Esonovna, A. S. (2023). ZAMONAVIY TIBBIYOTNING TERMINOLOGIK TIZIMI. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 1324-1327.
15. Abraeva, S. E. (2021). Linguistic Features Of Latin And Greek Synonymous Morphemes In The Lexical System Of The French Language (Based On Medical Texts). *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 172-174.